

ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

АБДИАШИМОВА САЛТАНАТ СӘЖЕНҚЫЗЫ

Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ходжа Ахмет Ясауи,
врач эндокринолог, преподаватель кафедры «Внутренние болезни»
Шымкент, Казахстан

АШИРБАЙ ЗАРИНА АЙБЕКҚЫЗЫ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ходжа Ахмет Ясауи
Шымкент, Казахстан

АРИПОВА САБОКАТ МУХАМЕДЖАНҚЫЗЫ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ходжа Ахмет Ясауи
Шымкент, Казахстан

Аннотация. Ожирение – гетерогенная группа наследственных или приобретенных болезней и патологически состояний, общим и ведущим симптомом которых является генерализованное избыточное отложение жира в подкожной жировой клетчатке и других органах, и тканях с энергетическим дисбалансом между введением пищи и расходом энергии, обусловленное или осложненное нейрогормональными и метаболическими нарушениями и сопровождающееся изменением функционального состояния различных органов и систем.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ, в который входит и Казахстан, 29% несовершеннолетних имеют избыточный вес или ожирение. Опираясь на данные НЦОЗ МЗ РК, согласно результатам последних масштабных исследований (2020 г.) у 20,6% обследованных детей в Казахстане наблюдается избыточный вес и ожирение. Среди мальчиков распространённость этой проблемы выше (23,6%), чем среди девочек (17,6%). Среди детей, проживающих в городской местности, значительно больше тех, у кого избыточный вес или ожирение (23,1%), по сравнению с детьми из сельской местности (17,5%), что является свидетельством того, что малоподвижный образ жизни – это одна из причин избыточной массы тела и ожирения в сочетании с переизбытком.

По подсчётам экспертов, в 98% случаев причина ожирения кроется в нездоровом образе жизни, низкой двигательной активности и неправильном питании, переизбытке. Оставшиеся 2% приходятся на нарушения обмена веществ, эндокринную патологию щитовидной железой, надпочечников, гипопаратиреоза, яичников у девочек, прием некоторых лекарств в течение длительного времени гормональные средства, антидепрессанты и наследственный фактор.

Трудно переоценить роль интернета и гаджетов в этой проблеме. Мало того, что дети неподвижно длительное время сидят перед компьютерами, телевизорами, со смартфонами в руках, но и подвергаются при этом воздействию агрессивной рекламы вредных продуктов. Как известно, дети и подростки сильно подвержены влиянию коммерческой рекламы фаст-фуда, различных кондитерских изделий и сладких газированных напитков. Эта категория переработанных высококалорийных продуктов, содержащих много сахара, соли и жира, при этом имеют очень низкую биологическую ценность, при переработке они лишаются витаминов, пищевых волокон и других полезных биологически активных веществ, так необходимых для нормального роста и развития детского организма.

Основная причина набора избыточного веса - это энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона за счет преобладания простых, так называемых быстрых углеводов и жиров, хлебобулочные изделия, сладости, десерты, сладкие газированные напитки, фаст-фуд, жареная пища превышает энергетические потребности организма.

Ключевые слова: ожирение, избыточный вес, дети, обмен веществ.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более миллиарда человек на планете имеют лишний вес, в 2014 году зарегистрировано более 500 млн. больных ожирением. При этом 30 млн. детей и подростков Европейского региона имеют избыточную массу тела и 15 млн. — ожирение («Health in the European Union. Trends and analysis» ВОЗ, 2009). Одной из самых негативных тенденций можно назвать увеличение числа избыточной массы тела у детей младшего возраста. По оценке ВОЗ, существующие тенденции могут обусловить наличие ожирения у 70 млн детей до 5 лет к 2027 году. Избыточная масса тела и ожирение — это наиболее распространенные эндокринные нарушения у детей и подростков, частота которого среди детей школьного возраста в настоящее время достигает 25—30%. В 2007 году Европейское региональное бюро ВОЗ разработало инициативу по эпиднадзору за детским ожирением (Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI), целью которой является определение причин развития избыточной массы тела, а также разработка и внедрение норм питания и физической активности у детей школьного возраста. COSI является одним из крупнейших популяционных исследований избыточной массы тела и ожирения среди детей школьного возраста, охватившее 38 стран Европейского региона ВОЗ с включением более чем 300 тысяч детей. До недавнего времени в нашей стране отсутствовала проблема детского ожирения. С одной стороны, это было обусловлено меньшей частотой встречаемости данного состояния в российской популяции на фоне мировых тенденций. С другой стороны — отсутствием единых критериев диагностики ожирения у детей и подростков, и системы первичной профилактики, а также неполной регистрацией выявленных случаев ожирения.

Согласно последнему докладу "Атлас ожирения мира 2026" Всемирной федерации по проблемам ожирения (World Obesity Federation), распространённость избытка веса среди детей школьного возраста увеличилась с 4 процентов в 1975 году до почти 20 процентов в 2022 году.

Сегодня более чем в 180 странах наблюдается рост числа детей с чрезмерной массой тела, при этом самые быстрые темпы роста фиксируют в странах с низким и средним уровнем дохода — там, где проживает большинство детей мира. "Детское ожирение перестало быть проблемой только богатых стран — сегодня это глобальный социальный и экономический вызов, угрожающий системам здравоохранения, производительности и социальной справедливости. Без срочных мер рост ожирения будет создавать возрастающую нагрузку на здоровье общества, инфраструктуру и будущие поколения", Авторы работ утверждают, что больше всего тревожит скорость этих изменений. Согласно "Атласу ожирения мира 2026" и отчету ЮНИСЕФ, к 2025–2027 годам во всём мире число школьников с ожирением превысит число детей с недостаточным весом.

В 2025 году в мире насчитывалось 177 миллионов детей в возрасте от пяти до 19 лет, страдающих ожирением, что составляло 8,7 процента всех детей в мире, а к в 2040 году их число достигнет 228 миллионов, или 11,9 процента всех детей

Хотя многие страны уже начали внедрять стратегии профилактики, прогресс не успевает за ростом проблемы. Есть определённые меры, которые могут эффективно защитить здоровье детей. Среди них — ограничение маркетинга вредных продуктов для детей, поддержка грудного вскармливания, обеспечение доступа к здоровой пище и физической активности в школах. Так, в 2025 году в стране было 492 тысячи детей в возрасте 5-9 лет с избыточным весом или ожирением. А детей в возрасте 10-19 лет — 715 тысяч.

Основным симптомом детского ожирения является увеличение количества подкожно-жировой клетчатки. Ее распределение, а также вторичные признаки зависят от формы патологии. Алиментарный тип ожирения у детей обычно проявляется избытком жира в области живота, бедер, ягодиц, спины, груди, лица и рук. Патология сопровождается снижением чувствительности к физической нагрузке, появлением одышки даже при небольшой активности, повышением артериального давления. При отсутствии лечения лишний вес становится причиной развития у детей резистентности к инсулину, метаболического синдрома, сахарного диабета, артериальной гипертензии, нефропатии.

Признаки вторичного ожирения у каждого ребенка проявляются по-своему, поскольку зависят от причины, вызвавшей проблему. Так, при синдроме Иценко-Кушинга жир откладывается, преимущественно в области живота, лица и шеи, сопровождаясь развитием избыточного оволосения. При синдроме поликистозных яичников избыток веса сопровождается чрезмерной жирностью кожи, угревой сыпью и нерегулярностью менструаций. Задача врача в этом случае не только определить сам факт наличия ожирения, но и выявить его причину, а также сопутствующие проблемы.

Дети в возрасте от 5 до 19 лет с избыточным весом или ожирением

Количество детей

Процент детей

Количество детей в возрасте 5-19 лет с показателями заболеваний, обусловленными высоким индексом массы тела.

Согласно данным по детям в возрасте 5–19 лет, число заболеваний, связанных с высоким индексом массы тела, продолжает расти:

- В 2025 году с гипертонией, связанной с избыточным весом, сталкивались 79 тысяч детей, и к 2040 году их число может вырасти до 107 тысяч.
- Гипергликемия, также обусловленная высоким ИМТ, затронула 40 тысяч детей в 2025 году, а к 2040-му прогнозируется 54 тысячи.
- Проблема высокого уровня триглицеридов усугубляется: 124 тысячи детей в 2025 году страдали от этого, а к 2040 году ожидается 166 тысяч.
- Наиболее серьезной становится жировая дистрофия печени, связанная с метаболической дисфункцией (MASLD), которая уже в 2025 году затрагивала 220 тысяч детей и к 2040-му может охватить почти 300 тысяч.

Рост числа заболеваний подчеркивает необходимость раннего выявления, профилактики и доступа к эффективной медицинской помощи для детей с избыточным весом и ожирением.

Дети с ожирением страдают от кратковременных и долговременных последствий для здоровья и развития. Среди детей с повышенной массой тела и ожирением высока вероятность снижения качества жизни и уровня образования, возникновения поведенческих и эмоциональных нарушений, стигматизации, что приводит к проблемам с психическим здоровьем. Установлено, что более 60% детей с наличием избыточной массы тела в предпубертатном периоде имеют значительно больший риск избыточной массы тела во

взрослом возрасте, что приведет к раннему появлению неинфекционных заболеваний и увеличению расходов службы здравоохранения на длительное лечение. На фоне ориентированной на детей агрессивной рекламы вредных продуктов питания распространенность детского ожирения выросла в 11 раз. Многие подростки, посещающие школу, употребляют продукты с высокой степенью обработки: 42 процента по крайней мере раз в день пьют газированные безалкогольные напитки, а 46 процентов по крайней мере раз в неделю едят фастфуд.

Законодательство играет ключевую роль в обеспечении правильного питания для детей, например, посредством регулирования сбыта заменителей грудного молока для матерей и семей, и вредных для здоровья продуктов питания, продаваемых детям. Сбыт вредных для здоровья продуктов питания и сахаросодержащих напитков напрямую связан с растущими показателями избыточного веса и ожирения у детей. Заметная, точная и понятная маркировка на передней стороне упаковки помогает детям, молодым людям и семьям выбирать более здоровую пищу и побуждает поставщиков привозить полезные для здоровья продукты. Процессы урбанизации и развития цифровых технологий снижают привлекательность физической активности и здоровых игр. Избыточный вес и ожирение также лишают детей возможности участвовать в групповой физической активности. В результате они еще меньше двигаются, что со временем приводит к накоплению еще большего избыточного веса. Инвестиции в питание детей имеют ключевое значение для создания человеческого капитала, поскольку питание является важнейшим фактором роста детей, их когнитивного развития, школьной успеваемости и производительности в будущем.

Алгоритм первичной диагностики ожирения у детей

Ожирение, в том числе детское ожирение как основной фактор риска развития неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа, рак является растущей проблемой в области развития и общественного здравоохранения в Казахстане, оказывая значительное бремя на национальную экономику.

По прогнозам, к 2040 году по меньшей мере у 120 миллионов школьников будут наблюдаться ранние признаки хронических болезней, вызванных высоким индексом массы

тела. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение у детей и подростков связано не только с рисками для здоровья, но и с психосоциальными проблемами. Оно может влиять на успеваемость в школе и качество жизни, а также сопровождаться дискриминацией и издевательствами.

Во Всемирной федерации по борьбе с ожирением призывают усилить меры в сфере здравоохранения, питания, школьного образования и среды, в которой растут дети. Также эксперты считают важным обеспечить всем детям равный доступ к медицинской помощи и полноценному питанию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Петеркова В.А., Безлепкина О.Б., Болотова Н.В. с соавт. Клинические рекомендации «Ожирение у детей». // Проблемы эндокринологии. - 2021. - Т. 67. - №5. - С. 67-83. <https://doi.org/10.14341/probl12802>
2. Петеркова В.А., Васюкова О.В. К вопросу о новой классификации ожирения у детей и подростков. // Проблемы Эндокринологии. - 2015. - Т. 61. - №2. - С. 39-45. [<https://doi.org/10.14341/probl201561239-44>]
3. González-álvarez MA, Lázaro-Alquézar A, Simón-Fernández MB. Global trends in child obesity: Are figures converging? Int J Environ Res Public Health. 2020. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249252>
4. Грицинская В.Л., Новикова В.П., Хавкин А.И. К вопросу об эпидемиологии ожирения у детей и подростков (систематический обзор и метаанализ научных публикаций за 15-летний период). // Вопросы практической педиатрии. - 2022. - Т. 17. - №2. - С. 126-135. <https://doi.org/10.20953/1817-7646-2022-2-126-135>
5. Styne DM, Arslanian SA, Connor EL, et al. Pediatric obesity assessment, treatment, and prevention: An endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2017. <https://doi.org/10.1210/jc.2016-2573>
6. Васюкова О.В. Ожирение у детей и подростков: критерии диагноза // Ожирение и метаболизм. - 2019. - Т. 16. - №1. - С. 70-73. <https://doi.org/10.14341/omet10170>
7. Петеркова В.А., Нагаева Е.В., Ширяева Т.Ю. Методические рекомендации: Оценка физического развития детей и подростков. М.; 2017. 98 с.
8. Solano-Pérez E, Coso C, Castillo-García M, et al. Diagnosis and Treatment of Sleep Apnea in Children: A Future Perspective Is Needed. Biomedicines. 2023; 11:1708. <https://doi.org/10.3390/biomedicines11061708>
9. Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 2017